

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Юлдашева Феруза Улугбековна ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА ОИД МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА АҲАМИЯТИ.....	5
2. Донаев Абдуқодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИНИ БЕЛГИЛАШДА ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР.....	12
3. Фазилов Фарход Маратович ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.....	22
4. Камалова Дилдора Гайратовна КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАДИЯМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА.....	29
5. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ....	38
6. Бегматова Севара Мустафаевна ПРОЦЕССУАЛ ЮРИДИК ФААКТ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-ТАОМИЛИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ КЕЛИШУВЛАР.....	49
7. Бобомуродов Фарход Боймуротович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	60
8. Узаков Шухрат Шарапович ЖАБРАНУВЧИНИНГ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИГА ИЛК БОР ЖИНОЯТГА ОИД МУРОЖААТ ҚИЛИШИ.....	70
9. Адилходжаева Сурайё Махкамовна ИНСОННИНГ ФУҚАРОЛИҚ, КОНСТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ЧЕКЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	78
10. Axunov Sherzod Adxamovich NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI JAHON SAVDO TASHKILOTI MISOLIDA.....	85
11. Ганибаева Шахноза Каримбердиевна БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯЛАШДА ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ (ННТ) ИШТИРОКИ.....	91
12. Nosirov Barkhayot Murodjonovich MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORKS FOR CYBERSECURITY COOPERATION: FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT COUNTRIES AND ORGANIZATIONS.....	103

Бобомуродов Фарход Боймуротович,
 Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси
 Ягона тезкор бошқарув марказининг масъул ходими,
 подполковник, юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD),
 Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш
 Академияси мустақил изланувчиси
 E-mail: farxodbobomurodov663@gmail.com

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

For citation: Bobomurodov Farkhod Boymurotovich. IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR ENSURING HUMAN RIGHTS, FREEDOMS AND LEGITIMATE INTERESTS IN OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 10, pp. 60-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049304>

АННОТАЦИЯ

Мақолада тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда амалиёт ходимларининг ташкилий фаолияти ҳозирги замон талабларга тўлиқ жавоб бермаслиги маълум бўлди. Эмпирик материаллар ва амалиётда учраётган муаммоларни ўрганиш асосидатеЗкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи тезкор бўлиманларнинг ишлаш тартиби, ходимнинг хизмат вазифаси такрорланмаслигини олдини олиш учун янги бўлинмаларни ташкил этиш зарурати асослантирилди. Ҳозирда энг кўп содир этилаётган жинойтларнинг тури ёки жисмоний ва юридик шахсларнинг муурожаатлари мазмунидан келиб чиққан ҳолда, кунлик (жорий) функциялар тақсимланиши аниқланди. Мазкур жараёни назорат қилиш шакли сифатида амалга оширилган ишлар ҳақида ҳисоботлар талаб қилиш ва ўрганиб чиқиш ваколатини прокурорга берилиши, инсон ҳуқуқларига амал қилинишига доир таъсир доираси ижобий баҳоланди. Ушбу ислохотлар ходимларнинг штат бирлигини қайта кўриб чиқиш, кунлик ишлаш тартиби ва моддий базаларини такомиллаштириш билан боғлиқлиги таснифланган. Шахснинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинлигини чеклаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирларининг мазмуни, уларни ўтказишга тергов судьясини санкция бериш тартиби ҳақида фикрлар билдирилган бўлиб, қонунчилик нормаларига тегишли ўзгартириш киритиш таклиф этилган. Бундан ташқари тезкор бўлинмаларнинг фаолиятини рақамлаштириш орқали ички, ташқи ва халқаро ҳамкорлик масаласи ҳам кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: инсон ҳуқуқлари, тезкор-қидирув фаолияти, тезкор бўлинмалар, жинойтларнинг олдини олиш, терговга қадар текширув, тезкор-қидирув тадбирлари, рақамлаштириш, санкция тергов судьяси.

Бобомуродов Фарход Боймуротович,
 Ответственный сотрудник Единого центра оперативного управления
 Главного управления внутренних дел города Ташкента,
 подполковник, доктор философии по юридическим наукам (PhD),
 Самостоятельный соискатель Правоохранительной
 Академии Республики Узбекистан
 E-mail: farxodbobomurodov663@gmail.com

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ
 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА В
 ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

АННОТАЦИЯ

В статье выясняется, что организационная деятельность работников практики по обеспечению прав, свобод и законных интересов человека в оперативно-розыскной деятельности не в полной мере отвечает современным требованиям. На основе эмпирического материала и изучения проблем, встречающихся на практике, обоснован порядок работы оперативно-розыскных подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, необходимость организации новых подразделений во избежание дублирования служебного долга работника. Определено распределение повседневных (текущих) функций, исходя из вида наиболее часто совершаемых в настоящее время преступлений или содержания обращений физических и юридических лиц. Предоставление прокурору полномочий по запросу и расследованию отчетов о проделанной работе в качестве формы надзора за этим процессом положительно повлияло на соблюдение прав человека. Эти реформы были классифицированы как неразрывно связанные с пересмотром штатного расписания работников, улучшением распорядка дня и материальной базы. Эти реформы были классифицированы как неразрывно связанные с пересмотром штатного расписания работников, улучшением распорядка дня и материальной базы. Высказаны мнения о содержании оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав и свобод личности, порядке санкционирования следственного судьи на их проведение, предложено внести соответствующие изменения в нормы законодательства. Кроме того, был рассмотрен вопрос о внутреннем, внешнем и международном сотрудничестве путем оцифровки деятельности оперативных подразделений.

Ключевые слова: права человека, оперативно-розыскная деятельность, оперативные подразделения, предупреждение преступлений, досудебное расследование, оперативно-розыскные мероприятия, оцифровка, санкция следственный судья.

Bobomurodov Farkhod Boymurotovich,
 Responsible Employee of the Unified Operational Management Center
 of the Main Department of Internal Affairs of the city of Tashkent,
 Lieutenant Colonel, PhD in Law,
 Independent Researcher of Law Enforcement
 Academy of the Republic of Uzbekistan
 E-mail: farxodbobomurodov663@gmail.com

**IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR ENSURING
 HUMAN RIGHTS, FREEDOMS AND LEGITIMATE INTERESTS IN OPERATIONAL-
 SEARCH ACTIVITIES**

ANNOTATION

The article revealed that the organizational activities of internship personnel in ensuring human rights, freedoms and legitimate interests in operational-search activities do not fully meet the requirements of the present time. Based on the study of empirical materials and problems encountered in practice, the order of operation of operational departments performing operational-search faliat was justified

by the need to establish new units to prevent the duplication of the employee's Service task. Based on the type of currently most common crimes or the content of appeals from individuals and legal entities, the distribution of daily (current) functions has been determined. Reports on the work carried out as a form of control over this process were positively assessed on the scope of influence on the transfer of the power to request and study to the prosecutor, on the observance of human rights. It was classified that these reforms are inextricably linked with the revision of the state unit of employees, the daily mode of operation and the improvement of their material bases. Opinions were expressed about the content of operational-search measures related to the restriction of the constitutional rights and freedom of the individual, the procedure for sanctioning the judge of the investigation for their conduct, and it was proposed to make an appropriate amendment to the legislative norms. In addition, the issue of domestic, foreign and international cooperation was also considered by digitizing the activities of operational units.

Keywords: human rights, operational-search activities, operational units, crime prevention, pre-investigation investigation, operational-search activities, digitization, sanction Investigation judge.

Дунёда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини муносиб таъминлаш, давлатларнинг хавфсизлик ва жиноятчилик кўрсаткичлари, фуқаролар муурожаатларининг ўз вақтида кўриб чиқилиши ҳамда уларнинг ҳаёти ва соғлиғи, мол-мулкни ҳимоя қилиш масаласи БМТга аъзо давлатларнинг демократик ривожланиш даражасига, одил судловнинг самарадорлик кўрсаткичларига тааллуқлидир. Статистик маълумотларга кўра, дунёда қарийб 1 миллиард 500 миллион инсонлар бузилган ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилиш имкониятига эга эмас [1]. Бу ҳар бир давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари(кейинги ўринларда – ХМҚО деб юритилади)нинг хизмат фаолиятини ташкил этиши билан боғлиқ. Хусусан, 2024-йилнинг июль ойи бўйича Венесуэлада 82,1 та, Янги Гвинеяда 80,4 та, Жанубий Африкада 75,5 та, Сурияда 69,1 та, энг паст даражада Швейцарияда 24,9 та, Японияда 22,9 та, БААда 14,6 та, Қатарда 14,3 та [2] жиноятлар қайд этилган. Бунинг асосий сабаби бевосита ушбу давлатлар ХМҚОларининг мунтазам равишда самарали фаолият кўрсатишидир. Зеро, ахборот-коммуникация технологиялари ривожланиб бораётган глобаллашув жараёнларида ҳар бир инсоннинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини адолат тамойилига асосан ҳимоя қилиш, жамиятда тинчлик ва осойишталикни сақлаш, ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларида адолат устувор бўлишини таъминлашда ички ишлар органлари кундалик хизмат вазифаларини масъулият билан бажаришни талаб этади.

Жаҳонда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирлари (кейинги ўринларда – ТҚТ деб юритилади)ни ўтказишда суднинг санкция беришдаги ролини ошириш, тезкор бўлинмалар фаолиятини қонунийлик, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг устуворлиги принципи асосида ташкил этиш, тезкор-қидирув фаолиятини (кейинги ўринларда – ТҚФ деб юритилади) амалга оширишда юзага келаётган ҳуқуқий ҳамда ташкилий муаммоларнинг ечими юзасидан илмий изланишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикасида қонун устуворлигини тўлиқ таъминлаш, суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилиш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини чекловчи ТҚТларни қонуний асослар ва шартларга амал қилган ҳолда ўтказиш, бу борада қонунни бузган ҳар бир мансабдор шахсни жавобгарликка тортиш, турли тажовузлар оқибатида фуқароларга етказилган жисмоний, маънавий ва моддий зарарларни қоплаш юзасидан кенг қамровли ислохотлар ўтказилмоқда. Жумладан, 2030 йилгача мўлжалланган Барқарор ривожланиш мақсадларида: “мамлакатимизда ҳар бир инсоннинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашни назарда тутадиган “ҳеч кимни эътибордан четда қолдирмаслик” тамойилининг белгилангани; 16-мақсадида: “қонун устуворлигига кўмаклашиш, барча учун одил судловдан фойдаланиш бўйича тенг имкониятларни яратишга алоҳида эътибор қаратилганлиги” [3]; “Ўзбекистон – 2030” стратегиясининг 87-мақсадида: “ХМҚОларнинг фаолияти инсон манфаатлари, кадр-қиммати ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш”[4]га урғу берилган бўлиб, бу мақсадларга еришишда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ ТҚТларини ўтказишда ТҚФни амалга

оширувчи органнинг раҳбари ва суд қарорларининг мавқеини янада оширилиши муҳим омил ҳисобланади. Бунда далилларни йиғиш ва расмийлаштиришда замонавий ахборот технологиялари ҳамда илмий ютуқларни жорий қилиш орқали фаолиятнинг рақамлаштирилиши ТҚФда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда долзарб аҳамият касб этади.

Жорий йилнинг 28 февраль куни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Мудофаа ва хавфсизлик масалалари қўмитасида ИИВнинг 2023 йилда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси борасида тегишли вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда бажарилган ишлар атрофлича муҳокама қилиниб, унга кўра, 2023 йилда содир этилган умумий жиноятларнинг 87,7 фоизи фош этилганлиги, қидирувда юрган жами 7563 нафар шахслар ушланганлиги, бедарак йўқолган 450 нафар шахс топилгани, ТҚТлари натижасида ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланиб содир этилган 455 та жиноятаниқланганлиги, жами жиноятларнинг сони мамлакат бўйича ҳар 100 минг аҳолига 289 тадан тўғри келгани, ушбу салбий кўрсаткич Тошкент шаҳрида 735 тани, Тошкент вилоятида 415 тани, Сирдарёда 378 тани, Фарғонада 328 тани [5] ташкил этиши алоҳида таъкидланиб, мазкур мажлисда сенаторлар томонидан аҳоли ўртасида жиноятчиликка нисбатан муросасиз муносабатни шакллантириш, жиноятларнинг олдини олиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг таъсирчан механизмларининг ишлаб чиқиш вазифаси белгиланди. ТҚФда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг ташкилий механизмининг яратилиши, тезкор бўлинмаларнинг ишини самарали ташкил этишга ҳуқуқий асос бўлади. Ташкилий механизм дейилганда ТҚФ соҳасига тегишли қонунлар ижросини таъминлаш мақсадида қабул қилинган идоравий ҳужжатларни қўллаш механизмини тушуниш лозим. Масалан, жиноят ларнинг олдини олиш бўйича ИИОлари тезкор бўлинмалари йўриқнома асосида тадбирлар ўтказилсагина, жиноятларнинг камайиши кузатилади.

Шу ўринда ҳақли савол туғилади. Нега ИИОлари тезкор бўлинмалари жиноятларнинг олдини олиш вазифасини амалга ошириши лозим? Ахир, ушбу вазифани ҳозирда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати амалга оширмаётими? “ТҚФ тўғрисида”ги қонуннинг 4-моддаси учинчи хатбошисида: “жиноятларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, уларга барҳам бериш ва уларни фош этиш, шунингдек, жиноятларни тайёрлаш ва содир этишга дахлдор шахсларни аниқлаш ҳамда топиш” каби муҳим вазифалар белгиланган бўлиб, амалиётда тезкор бўлинмалар томонидан жиноятларни аниқлаш, уларни фош этиш, жиноятларни тайёрлаш ва содир этишга дахлдор шахсларни аниқлаш ҳамда топиш каби вазифалар амалга оширилмоқда. Тезкор бўлинмалар ходимларининг фикрича, жиноятларнинг олдини олиш, барҳам бериш вазифасини ИИВнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси амалга ошириши лозим деб ҳисоблайди. Аслида қонун бўйича тезкор бўлинмалар ҳам жиноятнинг олдини олиш вазифасини бажариши, бунинг учун ИИОлари тезкор-қидирув хизматининг жиноятларнинг олдини олиш, аниқлаш, барҳам бериш ва фош этиш фаолиятининг аниқ механизмларини ишлаб чиқиш лозим. Бунда икки муҳим масалага эътибор қаратиш лозим. Булар: ТҚФнинг вазифаларидан келиб чиққан ҳолда тезкор бўлинмаларнинг штат бирликларини қайта кўриб чиқиш ҳамда ушбу бўлинмалар ТҚФнинг вазифаларини қандай тартибда бажариш механизмини белгилаш.

Статистик маълумотлардан шу аёнки, 1991 – 2023 йилларда содир этилган жиноятларнинг 75 фоизи ўзгалар мулкани талон-торож қилиш, 10 фоизи жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига қарши, 8 фоизини оилага, ёшларга ва ахлоққа ва 7 фоизини шахсга қаратилган жиноятларни ташкил этмоқда. Кўриниб турибдики, энг кўп содир этиладиган жиноятлар ўзганинг мулкани турли усуллар билан талон-торож қилиш ҳисобланиб, жисмоний ва юридик шахсларнинг мулкий дахлсизлик ҳуқуқининг бузилишига олиб келмоқда. Терговга қадар текширувда ҳам кўриб чиқиладиган мурожаатларнинг 3/4 қисми замонавий усулда фуқароларнинг мол-мулкига моддий зарар етказилганлиги аниқланмоқда. Модомики, сўнгги ўттиз уч йил мобайнида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини бузиш ҳолатлари кўпайиб, давом этаётган экан ИИОлари тезкор бўлинмаларнинг штат бирликларини қайта кўриб чиқиш лозим.

Бунда худудларнинг географик тузилиши, аҳоли сони, фуқароларнинг қонунларга бўлган муносабати, маъмурий худуднинг ижтимоий-криминоген вазиятини инобатга олиш лозим. Шаҳар (туман)ларда фаолият кўрсатаётган тезкор бўлинмалар ИИО ФМБ – ИИБ раҳбарларининг буйруғи билан маҳаллаларга бириктирилиб, худудий тезкор вакил сифатида, Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти, 11 та вилоятлар ИИБ ТҚХ ҳамда ИИБ ТҚХ таркибидаги тезкор бўлинмалар бевосита раҳбарлари томонидан тасдиқланган хизмат вазифалари бўйича жиноят-қидирув ва терроризмга қарши курашиш йўналишлари бўйича жиноятларни аниқлаш, фош этиш билан шуғулланиб, худудийлик жиҳатдан кураторликни амалга оширмоқда. Аксарият ҳолларда ТҚФнинг муайян вазифаларини такроран туман ва вилоят ёки вазирликнинг тезкор ходимлари томонидан амалга ошириш ҳолатлари кузатилмоқда. Бизнингча, ИИОлари тезкор хизматларининг вертикал тузилиши (даражаси, мақоми)дан келиб чиққан ҳолда вазифаларини аниқлаштириш лозим. Яъни, вазирлик ва бошқарма таркибидаги тезкор бўлинмаларнинг тезкор ходимлари содир этилиб фош этилмасдан қолаётган, шов-шувли оғир ва ўта оғир турдаги жиноятларни фош этишда туман(шаҳар)ларда фаолият кўрсатаётган тезкор ходимларга амалий жиҳатдан, яъни, жиноятларнинг олдини олиш, аниқлаш ва фош этилишнинг тактик усуллари ҳақида маслаҳатлар ҳамда маҳорат билан (мастер класс) ТҚТларини ўтказиб, ёш тезкор ходимларни ва амалий тажрибаси етарли бўлмаган (бошқа хизматдан ўтган) ходимнинг соҳага оид кўникмасини оширишга ҳисса қўшишлари лозим. Мисол учун бир туманда 15 нафар тезкор ходимлар фаолият кўрсатадиган бўлса, ушбу ходимларга бириктирилган маҳаллар кесимида жиноятларнинг олдини олиш, аниқлаш ва фош этиш, шунингдек, кунлик (жорий) иши ҳисобланган терговга қадар текширув ишларини амалга ошириш вазифасининг юкланиши, жисмоний жиҳатдан улгурмаслигини келтириб чиқаради. Ходимларнинг кунлик иши дақиқа ва соатлар (хронометраж) бўйича чуқур ўрганилиб, хизматни тўғри ташкил этиш лозим. Эксперимент тариқасида энг кам (3 нафар), ўртача (15 нафар) ва кўп (60 нафаргача) тезкор ходимлар фаолият кўрсатаётган туман (шаҳар)ларда ИИО ЖҚБларида “Жиноятларни олдини олиш”, “Жиноятларни аниқлаш ва барҳам бериш”, “Жиноятларни фош этиш” ва “Терговга қадар текширувни амалга ошириш” номли бўлим ва бўлинма (гурух)лар ташкил этиш, агарда ижобий самарага эришилса, бошқа худудларда ҳам ушбу амалиётни жорий этиш керак. Асосан 4 та йўналишда ТҚФ вазифаларини самарали ҳал этишга эътибор қаратилиб, туман (шаҳар)даги ижтимоий-криминоген вазият оғир бўлганида қўшимча равишда ИИВнинг бошқа соҳавий хизматларидан ёки юқори турувчи тезкор бўлинмаларидан ходимларни худудий ИИОлари раҳбарининг фармойишига асосан “Жиноятларни олдини олиш”, “Жиноятларни аниқлаш ва барҳам бериш”, “Жиноятларни фош этиш” бўлинмаларига қўшимча куч сифатида жалб этилиши, шунингдек, аҳоли сони кун сайин (2016 – 2023 йилларда аҳоли сони йилига 400-800 минггача) кўпайиб [10]бораётганлигини инобатга олиб, ЖҚБ тезкор бўлинмалари штат бирлигини кўпайтириш масаласини икки йилда бир маротаба муҳокама қилиниши мақсадга мувофиқдир. Ушбу амалиётнинг афзалликлари, биринчидан, тезкор ходимлар тўрт йўналишда ТҚФ вазифаларини ҳал этишга ихтисослашади; иккинчидан, жиноятларнинг олдини олиш вазифаси таъминланади; учинчидан, тезкор ходимларнинг иши самарали ташкил этилади; тўртинчидан, фуқароларнинг мулкӣ ҳуқуқлари ва ундан эркин фойдаланиш таъминланади.

Мазкур ислохотларни амалга оширишда ТҚФни идоравий назорат қилувчи раҳбарлар тезкор ходимларни суткалик навбатчиликка тушиши ва эртаси куни дам олиши; касал бўлиши; меҳнат таътилига чиқишини инобатга олиши лозим. Шунингдек, терроризмга қарши курашиш, қидирув ишини ташкил этиш ишлари ҳам эътибордан четда қолдирмаслиги лозим. Бунинг учун соҳада бюрократия, йиғилишбозликдан воз кечилиб, ходимларнинг вақтини ортиқса олмаслик керак. Масалан, йиғилиш ҳар куни эрталаб соат 08:30 дан 09:00 гача ташкил этилиб, бажарилган ишлар натижасини (кечкурун йиғилишга чақирмасдан) “ZOOM” платформаси орқали масофадан туриб сўраш, ўрганиш, терговга қадар текшируви бўйича ишлар аҳволини эса “Е – материал” тизими орқали ўрганиш; тезкор ходимларни хизмат худудига бориб кунлик ишини назорат қилиш орқали ижобий самарага эришилади. Бундан

ташқари, тезкор ходимларнинг фаолиятига доир махсус балл йиғишга оид йўриқномасига зарурат бўлганида ўзгартириш киритиш талаб этилади. Шунингдек, ҳозирда ахборот технологиялари соҳасида (кибер) жиноятлар салмоғи жиҳатдан ошиб бораётганлиги, кибержиноятларни аниқлаш ва фош этиш билан шуғулланувчи ходимлар 5-10 фоизни ташкил этаётганлигини инобатга олиб, туман(шаҳар)ларда ИТ соҳасида билимга эга мутахассисларни кўпайтириш масаласига алоҳида эътибор қаратиш лозим.

Юқорида таъкидлаб ўтилган ИИОлари ЖКБ бўлинмаларини шакллантиришда ТҚФни идоравий назорат қилувчи раҳбар ходимларнинг салоҳияти, маҳорати, иш тажрибасини инобатга олган ҳолда лавозимларга тайинлаш, ходимларни иш кўрсаткичидан келиб чиқиб, қисқа фурсат мобайнида (3-6 ой ичида) лавозимга тайинланган ходимларнинг хизмат вазифасини тўлақонли бажара олиш қобилияти ва маҳоратини баҳолаб, ЖКБнинг бошқа бўлинмасидаги лавозимга тайинлаши зарурлиги ҳақида қарор қабул қилади.

Тезкор бўлинмаларнинг жиноятларни олдини олиш, аниқлаш, барҳам бериш ва фош этиш фаолиятини назорат қилиш ҳар ой ҳудудий прокурорлар томонидан амалга оширилиши тўғри бўлади. Ойида бир мартаба тезкор бўлинмалар амалга оширилган ишлар ҳақида ҳисоботларни прокурорга тақдим этиши, ушбу ҳисоботлар куйидаги: 1) ўтказилган умумий, махсус, яқкава профилактик тадбирлар сони; 2) профилактик тадбирлар ўтказилган жойи ва иштирокчилар сони; 3) жиноятларнинг сабаб ва шароитлари ўрганилганлиги; 4) аниқланган жиноятларнинг сони ва жойи; 5) олди олинадиган жиноятларнинг фош этилганлик сони ва жойи; 6) жиноятсодир этган шахсларнинг шахсига оид маълумотлар; 7) ўтказилган ТҚТларининг номи ва сони; 8) ўтказилган махсус профилактик тадбирларининг номи ва сони; 9) тадбир давомида аниқланган нарса буюмлар сони (миқдори); 10) тадбир давомида қидирувдаги ушланган шахсларнинг сони; 11) тадбирда иштирок этган ходимлар ва фуқароларнинг сони; 12) тадбир натижалари юзасидан қабул қилинган қарорлар сони (жиноятчишини қўзғатишдан рад этилди; тергов органига тақдим этилди; тегишлилиги бўйича юборилди) каби йўналишларда тузилиб, прокурорга тақдим этилади. Туман(шаҳар) прокурори мазкур ҳисоботлардаги кўрсаткичларни ўрганиб, маъмурий ҳудуднинг секторларидаги ижтимоий-криминоген вазият ҳақида дастлабки маълумотларга эга бўлади ва ИИО раҳбари билан биргаликда келгусида амалга ошириш лозим бўлган зарур чора-тадбирларни режалаштириши мумкин. Бундан ташқари, прокурорлар ИИО тезкор бўлинмаларнинг тезкор-қидирув ҳамда профилактик тадбирларни амалга оширишда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш масаласига жиддий эътибор бериши лозим. Прокурор ушбу вазифани уч усул орқали амалга ошириши мумкин. Масалан, тезкор хизмат хужжатлари, тақдим этилган ҳисоботларни ўрганиш; сўров ТҚТ тадбири ўтказилган фуқаро билан бевосита суҳбатлашиш; ИИОнинг маъмурий биносидаги махсус хоналарни ҳамда хизмат хоналарини кўздан кечириш орқали аниқлаши мумкин.

Туман (шаҳар)даги прокурор ИИОлари тезкор бўлинмалар томонидан тақдим этилган ҳисоботларни таҳлил қилиб, ходимларнинг фаолиятига объектив баҳо бериши, яхши натижаларга эришишга ҳисса қўшган субъект (ходим ва фуқаро)ларни рағбатлантириш, кўрсаткичлари қониқарсиз деб топилган ходимларга нисбатан тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш ҳақида ҳудудий ички ишлар органи раҳбарига таклифлар ва келгусида амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирлар ҳақида кўрсатмалар юбориши лозим деб ҳисоблаймиз.

Шуни алоҳида таъкидлашимиз жоизки, республикаимиз ҳудудида сўнгги етти йил ичида инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари бузиш ҳолатлари билан боғлиқ 16 турдаги жами 107845 та жиноятлар содир этилган бўлиб, шундан 273 та ёки 0,25 фоиз жиноятлар ИИОлари тезкор ходимлари ҳиссасига тўғри келган. Мазкур жиноятларнинг содир этилишига йўл қўймаслик учун тезкор ходимларни хизмат фаолияти самарали ташкил этилиши лозим. Энг аввало, тезкор ходимларни функционал хизмат мажбуриятларини адо этиши учун қулай шароитлар яратиб бериш, уларнинг иш юкларини бажарилиши идоравий назорат қилувчи раҳбарлар масъулият билан ишни ташкил этиши, ТҚТларини ўтказишда юзага келаётган ташкилий

муаммоларни мунтазам равишда ўрганиб, ташкилий механизмларни ишлаб чиқиш кераклиги ҳақида юқори турувчи ИИБ раҳбариятига вақтида таклиф киритиш керак.

ИИОлари ТҚФнинг замонавий қиёфасини яратишда, ушбу фаолиятни босқичма босқич рақамлаштириш[6]; ТҚФда ахборот коммуникациялари ва технологияларидан кенг фойдаланилиши лозим. ИИОларида электрон рақамли имзонинг замонавий усулларидан (қўл бармоқ изи; QR-код ва бошқ.) фойдаланиш шунингдек, таҳлил ишларини амалга ошириш орқали ИИОлари тезкор бўлинмаларинг келгусидаги 5-10 йиллик фаолиятни прогноз, башорат қилиш ва жинойтларнинг самарали фош этишда сунъий идрокнинг[7] имкониятларидан фаолиятда кенг қўллаш зарурдир.

ТҚФни рақамлаштиришда ИИОлари тезкор бўлинмаларнинг кундалик иш фаолиятини онсон ва қулай бўлишига катта эътибор қаратиш, масалан барча журналларни, тезкор карточкаларни электрон шаклда юритиш ва ўзаро ёзишмаларни махсус ёпиқ локал тармоқ асосида юборилишини йўлга қўйиш. ИИВнинг соҳавий хизматлари ҳамда бошқа давлат органлари билан логин ва парол билан электрон почта орқали ёзишмаларни амалга ошириш керак.

Статистик маълумотларнинг таҳлиliga кўра, 2018 – 2023 йилларда Республикамиз ҳудудида кибермаконда содир этилаётган жинойтларнинг салмоғи жуда ошиб бораётганлиги туфайли, тезкорлик билан фуқароларнинг банк пластик карталарининг ҳисобидан пул ечиб олинishi (ўғирланиши)ни зудликда тўхтатиш учун ҳозирда банк муассасалари билан электрон шаклда ёзишмаларни амалга оширишни талаб этмоқда. Ушбу жараён жинойт иши кўзгатилигидан кейин ўтказилаётгани тезкор ҳаракатланишга салбий таъсир кўрсатмоқда, оқибатда жабрланган фуқароларга етказилган мулкый зарар қопланмасдан [8] қолишига олиб келмоқда. Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун банк сирига оид маълумотларни тўплаш ТҚТни электрон шаклда терговга қадар текширув вақтидан бошлаб яъни, ИИОларига ариза ва хабар келиб тушган заҳоти амалга оширилишини таъминлашда ИИОларининг тезкор бўлинмаларининг қуйи тизими (шаҳар ва туманлар)да “Е ПО ТҚФ” махсус дастурини яратиш ва шу платформа асосида банк, прокуратура ва суд органларининг ходимлари билан логин, парол асосида электрон ёзишмаларни йўлга қўйилиши, ТҚФда инсон ҳуқуқларини таъминлашда ҳар томонлама фойдали амалиёт бўларди деб ҳисоблаймиз.

ТҚФда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда ИИОлари тезкор хизматида ахборот таҳлил фаолияти самарали ташкил этилиши зарур. Бунинг учунсоҳада таҳлил иши билан шуғуланадиган тезкор ходим сунъий интелект технологияларининг имкониятларидан унумли фойдаланишлари [9] (масалан, жинойтларнинг содир этиш вақти, шароити, жойи, усуллари, шахси ҳақида маълумотларнинг базаларини яратиш), шу орқали, ТҚФ соҳада айниқса, кибержинойтларга қарши курашишда, жамоат жойларида, хусусий, давлат объектларида, ўтган (15-20) йилларда содир этилиб фош этилмасдан қолаётган мулкый турдаги жинойтларни фош этишда тўғри қарорлар қабул қилиниб, ТҚФнинг вазифалари ижобий ҳал этилишига эришилади.

Шунингдек, ИИОлари тезкор бўлинмаларига Тезкор (ягона) бошқарув марказининг ахборот тизимидан кенг фойдаланиши учунимконият яратиш. Натижада содир этилаётган барча турдаги (жинойтқидирув; иқтисодий ва бошқ.) жинойтларнинг “иссиқ изи”да фош этишга, содир этилиши мумкин бўлган ҳуқуқбузарлик ва жинойтларнинг барвақт олдини олиш борасида зарур чора-тадбирлар белгиланиши мумкин. Бунинг учун ИИОлари тезкор бўлинмалари таркибида Тезкор бошқарув маркази билан тезкор ҳамкорлик қилувчи штат бирликларини жорий этиш ва марказга келиб тушаётган маълумотларни зудликда, таҳлил асосида идоравий назорат қилувчи ТҚФ органи раҳбарига тақдим этиб бориш амалиётини жорий этиш лозим.

ТҚФни амалга оширувчи ваколатли давлат органлари фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ ТҚТлари (банк сирига оид маълумотларни тўплаш; турар жойларни текшириш; почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш; телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни

олиш; абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисида ахборот олиш)ни ўтказишда жиноятишлари бўйича ваколатли судьядан рухсат (санкция) олишда қандай ҳужжатлар тузилиши ва қанча муддатда ҳужжатлар тақдим этилиши, кечиктириб бўлмайдиган вазиятларда тадбирни ўтказишга қим рухсат бериш тартибини ТҚФни амалга оширувчи органларнинг идоравий ҳужжатларида конкрет белгилаш талаб этилади. Ёзишмалар, телефон сўзлашувларини эшитиш, почта, электрон ва бошқа хабарларни чекловчи, шунингдек, абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасида боғланишлар тўғрисида ахборотни олишга қаратилган ТҚТлари судьянинг қарори асосида амалга оширилиши лозим. Назаримизда, шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш учун тергов судьясига илтимоснома киритиш ҳақида қарорни расмийлаштириш асосида ТҚТлари ўтказилиши керак.

Шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинлигини чеклаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш учун тергов судьясига илтимоснома киритиш ҳақида қарор мазмунида: ТҚФни амалга оширувчи органнинг номланиши, ушбу қарорнинг мазмуни билан келишадиган ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари (мансабдор шахс) фамилияси, исми ва отасининг исми, шахсий имзоси, муҳр ва сана, шахснинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликлари чекланиши билан боғлиқ ўтказилиши лозим бўлган тезкор-қидирув тадбирнинг номи (масалан, телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш тезкор-қидирув тадбирни ўтказиш учун судга илтимоснома киритиш ҳақида қарор” мазмунида баён этилиши; ҳужжатнинг тузилган санаси жойи; ҳужжатни расмийлаштирган ТҚФни амалга оширувчи орган мансабдор шахсининг фамилияси, исми ва отасининг исми; ТҚТларини ўтказиш асослари яъни, жисмоний ва юридик шахснинг мурожаати, жиноят иши доирасида суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг ёзма топшириғи ва бошқалар қайд этилиши, ушбу асосларнинг тавсилоти, содир этилган ёки содир этилиши кутилаётган ноқонуний фаолиятни тавсилотлари, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда кўрсатилган ТҚТларини ўтказиш асослари, шартлари, тадбирни ўтказишдан кўзланган асосий мақсад баён этилиши; тадбир ўтказилган шахснинг фамилияси, исми, отасининг исми, туғилган кун, ой, йили, фуқаролиги, касби, иш жойи, лавозими, дахлсизлиги, доимий ёки вақтинчалик турар жойи ҳақида маълумотлар, почта манзили, индекси, мобил ёки уяли телефон рақами каби маълумотлар баён этилиб, ўтказилаётган ТҚТни номланиши, ушбу тадбирни ўтказиш учун судьяга илтимоснома киритиш ва судьяга юборилиши ҳақида ёзилиши; ушбу қарорни расмийлаштирган ТҚФни амалга оширувчи орган мансабдор шахсининг лавозими, унвони, фамилияси, исми ва отасининг исми ва шахсий имзоси; қарорнинг ҳулоса қисмида ушбу тадбирни ўтказилишга розилиги ёки кўшилиши ҳақида муносабат белгисини билдириш учун ТҚФни амалга оширувчи органнинг раҳбари лавозими, унвони, Ф.И.Ш. ва шахсий имзоси бўлиши зарур деб ҳисоблаймиз. Мазкур амалиётни амалга ошириш учун биринчи навбатда Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 29-моддаси матнини: “телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш, абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисида ахборотлар олишга оид тергов ҳаракатларини ўтказиш ҳақидаги, почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш, телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш, абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисида ахборотлар олишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисидаги илтимосномаларни кўриб чиқиш”; 36 ва 38¹-моддаларнинг матнини: “почта-телеграф жўнатмаларини хатлаб кўйиш, телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш, абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасида боғланишлар тўғрисида ахборотлар олиш ҳақида илтимосномалар бериш” мазмунидаги қоидалар билан тўлдириш. Шунингдек, “21¹-боб. Абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар бўйича ахборот

олиш” номли институт билан тўлдириб, унинг таркибида “Абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар бўйича ахборот олиш учун асослар”; “Абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар бўйича ахборот олиш тўғрисида илтимосномани кўриб чиқиш”; “Судья ажрими”; “Абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар бўйича ахборот олиш тартиби” номли нормаларни белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунни 16-моддаси матнини: “Турар жой дахлсизлигига, ёзишмалар, телефон орқали сўзлашувлар ва бошқа сўзлашувлар, алоқа тармоқлари орқали узатиладиган почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларининг сир сақланишига бўлган ҳуқуқларни чекловчи, шунингдек абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисидаги ахборотни олиш, банк сирини ташкил этувчи маълумотларни олиш агар шахс, жамият ва давлат манфаатларини жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишни таъминлаш учун ҳақиқий маълумотларни бошқа йўл билан олиш имкони бўлмаса, истисно чоралар сифатида терговсудьясининг санкцияси асосида йўл қўйилади. Кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда, фуқароларнинг ҳаётига, соғлиғига, жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкига, худди шунингдек уларнинг қариндошлари ва яқинларига нисбатан таҳдид юзага келган тақдирда, уларнинг телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларини эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олишга мазкур шахсларнинг аризасига ёки ёзма розилигига кўра, қонунчиликка мувофиқ тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбари тасдиқлаган қарор асосида рухсат этилади, бу ҳақида терговсудьясига йигирма тўрт соат ичида хабар берилиб, қирқ саккиз соат ичида санкция олиниши ёхуд тадбир ўтказишни тугатилиши шарт” мазмунидаги қоида билан тўлдириш ҳамда 21-моддасини қуйидаги: **21-модда. Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисидаги қарорларнинг тергов судьяситомонидан кўриб чиқиш тартиби**

Турар жой дахлсизлиги, ёзишмалар, банк сирига оид маълумотларни олиш, телефон орқали сўзлашувлар ва бошқа сўзлашувлар, алоқа тармоқлари орқали узатиладиган почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарлари сир сақланиши ҳуқуқларини чекловчи, шунингдек абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар тўғрисида ахборот ҳамда банк сирини ташкил этувчи маълумотларни олишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш тўғрисидаги материалларни кўриб чиқиш тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи ва бундай тадбирларни ўтказиш ҳақида илтимоснома билан мурожаат қилган орган жойлашган ердаги тергов судьяси томонидан амалга оширилади. Алоҳида ҳолларда, бундай тадбирларни ўтказиш ҳақидаги материалларнинг тадбирлар ўтказилаётган жойдаги суд томонидан кўриб чиқилишига йўл қўйилади.

Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбари томонидан тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш ҳақида тасдиқланган қарор ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш зарурлиги асослантирилган ҳолда судга тақдим этилади. Тергов судьяси тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш (узайтириш) учун асос бўлиб хизмат қилган бошқа материалларни ҳам талаб қилишга ҳақли. Уюшган жиноий гуруҳ, жиноий уюшма орасига уларни фoш қилиш мақсадида киритилган ходимлар ёки фуқаролар, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи штатдаги ошкор этилмайдиган ходимлари тўғрисидаги маълумотлар бундан мустасно.

Тергов судьяси тақдим этилган материалларни кўриб чиқиш натижалари бўйича тегишли тезкор-қидирув тадбирини ўтказишга санкция беради ёки узайтириш ҳақида ажрим чиқаради ёхуд уни ўтказишни асослантирилган ҳолда рад этиб, қарорда бу ҳақда кўрсатиб ўтади. Тергов судьяси тезкор-қидирув тадбири ўтказилишига санкция беришни ёки узайтиришни рад этган тақдирда, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган юқори турувчи судга бундай қарор устидан шикоят қилишга ҳақли” мазмунида баён этиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Бундан ташқари, ҳамкорлик масаласига ҳам алоҳида эътибор берилиб, ушбу ишларни масофадан туриб, электрон тарзда амалга ошириш лозим. Бунинг учун ИИВнинг соҳавий

хизматлари билан ички, фуқаролик жамияти институтлари ва бошқа давлат (ТҚФ) органлари билан ташқи, хорижий давлатларнинг ваколатли органлари ва турдош халқаро ташкилотлар ходимларининг жиноятчиликка қарши курашишда халқаро ҳамкорликдаги махсус тадбирларнинг самарали ўтказилишида ахборотлар алмашинувининг тезкорлигини таъминлашга аҳамият бериш лозим. Мазкур масала бўйича маҳаллий дастурчиларнинг имкониятидан унумли фойдаланиб, **“Tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlarning hamkorligi”** номли платформасини ишлаб чиқиш. Ушбу тизим орқали ҲМҚО органларнинг барча соҳавий хизматлари, фуқаролар, бошқа давлат органлари ҳамда бошқа давлатларнинг ҲМҚОлари билан ҳамкорлик ишлари амалга оширилади. Бунда ҳар бир фойдаланувчи шахсий логин ва пароли асосида платформара кириш, ундан унумли фойдаланиш имконияти яратилади.

Иктибослар/Сноски/References:

1. World Justice Project. Measuring the Justice Gap. URL:<https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/access-justice/measuring-justice-gap>
2. [https://worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country//](https://worldpopulationreview.com/country-rankings/crime-rate-by-country/)
3. <https://uzbekistan.un.org/>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi «O‘zbekiston – 2030» Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni // [http: www.lex.uz](http://www.lex.uz). (Decree of the president of the Republic of Uzbekistan "on the strategy of Uzbekistan-2030" dated September 11, 2023 PF-158// [http: www.lex.uz](http://www.lex.uz)).
5. <https://senat.uz/oz/events/post-1844>
6. Осипенко А.Л. Оперативно-розыскная деятельность в информационном обществе: адаптация к условиям цифровой реальности // Научный вестник Омской академии МВД России. 2019. №4 (75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknaya-deyatelnost-v-informatsionnom-obschestve-adaptatsiya-k-usloviyam-tsifrovoy-realnosti> (Osipenko Compiled A.L. Operativno-rozisknaya deyatelnost V informasionnom obtshestve: adaptasiya K usloviyam tsifrovoy realnosti // Nauchny Vestnik Omskoy Akademii MVD Rossii. 2019. №4 (75))
7. Завьялов И.А. Зарубежный опыт использования искусственного интеллекта в раскрытии преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-ispolzovaniya-iskusstvennogo-intellekta-v-raskrytii-prestupleniy> (Zavyalov I.A. Zarubezhny Opit ispolzovania iskusstvennogo intellekta v raskritii prestupleniy // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2021. №3).
8. Иванов П.И. Оперативно-розыскное противодействие киберпреступлениям (проблемы и пути их решения) // Труды Академии управления МВД России. 2022. №4 (64). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/operativno-rozysknoe-protivodeystvie-kiberprestupleniyam-problemy-i-puti-ih-resheniya> (Ivanov P.I. Operativno-rozisknoe protivodeystvie cyberprestupleniyam (problemi I Puti IX resheniya) // Trudi Akademii upravleniya MVD Rossii. 2022. №4 (64))
9. Акимов А.Б. Жамоат хавфсизлигини таъминлашда техника воситаларини қўллашнинг ўзига хос жиҳатлари // Асадемис ресеарч ин эдусатионал ссиенсес. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/artisle/n/provedenie-osmotra-zhilischa-operativnymi-podrazdeleniyami-organov-vnutrennih-del-problemy-praktiki-i-puti-ih-resheniya> (Akimov Compiled A.B. Specific aspects of the application of technical means to ensure public safety // Acagemuc research in Educational Sciences. 2022. №1).
10. <https://daryo.uz/k/2024/08/21/ozbekistonda-doimiy-aholi-soni-har-kuni-qanchaga-oshayotgani-aytildi>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000